
DMP du projet "DMP Projet EMSO Ligure Ouest"

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "INRA - Trame générique" fourni par INRAE - Institut national de recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement.

Renseignements sur le plan

Titre du plan	DMP du projet "DMP Projet EMSO Ligure Ouest"
Livrable	2024-01-10
Version	Version intermédiaire
Domaines de recherche (selon classification de l'OCDE)	
Langue	fra
Date de création	2018-02-05
Date de dernière modification	2024-01-10
Identifiant	emso-osupytheas-2024-01-10
Licence	Etalab Open License 2.0

Renseignements sur le projet

Titre du projet	DMP Projet EMSO Ligure Ouest
Acronyme	EMSO-LO

Résumé

EMSO (European Multidisciplinary SeaFloor Observatory) est un réseau européen d'observatoires sous-marins pour l'environnement.

EMSO vise à acquérir des séries temporelles longues (> 12 ans) dans les mers du pourtour européen avec pour un des objectifs principaux : l'étude de l'impact du réchauffement climatique sur les océans entourant l'Europe, l'étude des écosystèmes marins profonds dans une optique de recherche fondamentale mais aussi de gestion durable, en s'intéressant particulièrement aux facteurs anthropogéniques et climatiques, l'étude des processus tectoniques, volcaniques, hydrothermaux et gravitaires et la surveillance des risques naturels associés (séismes, tsunamis, instabilité des pentes) pour les zones côtières à forte densité de population.

L'infrastructure de recherche EMSO-France regroupe plusieurs sites d'activité dont les sites ANTARES et MEUST au large de Toulon. Cette infrastructure allie l'ensemble des techniques d'observation du milieu marin ainsi qu'un télescope de nouvelle génération pour l'astronomie des neutrinos. Cet observatoire interdisciplinaire MEUST est proposé conjointement par l'INSU et l'IN2P3, l'Université de la Méditerranée et l'Université du Sud Toulon-Var, en concertation avec l'IFREMER dans le cadre du GIS Oceanomed, du CETSM et des projets européens KM3NeT et l'ERIC EMSO. Ce projet est en phase avec le développement de la Technopôle de la Mer de TPM. Cette action est complémentaire des actions menées dans le projet MISTRALS et le service d'observation et SOERE MOOSE. Cette infrastructure de recherche présente une opportunité unique pour développer de nombreux projets multidisciplinaires en constituant une radiale d'observatoires temps réel côte-large. Elle permet d'avoir les données en temps quasi réel à 2 471 m au large de Toulon et de collecter les données de la ligne de mouillage ALBATROSS situé à 6.64 km de distance grâce à une communication acoustique entre les deux structures. Ce travail a été réalisé en étroite collaboration entre EMSO-France et KM3NeT .

Les données ainsi collectées vont permettre un suivi fréquence des propriétés hydrologiques de la colonne d'eau en relation avec la dynamique masses d'eau en Méditerranée Nord Occidentale (Lien avec les sites instrumentés du golfe du Lion et Dyfamed, et le réseau MOOSE).

Cela ouvre une nouvelle ère pour l'observation in situ en attendant l'extension de cet observatoire fin 2018 avec la mise en place d'imagerie in situ temps réel, d'un crawler sous marin pour le couplage pélagique/benthique entre autres et des capteurs de nouvelles génération dédiés à la biodiversité, la matière organique dissoute, ...

Date de début

2015-06-01

Produits de recherche :

1. EMSO-Ligure Ouest observatory data (MII) from 2019-08 (Jeu de données)
2. EMSO-Ligure Ouest observatory data (mooring ALBATROSS) from 2019-08 (Jeu de données)
3. EMSO-Ligure Ouest observatory data (BATHYBOT) from 2022-05 (Jeu de données)

Contributeurs

Nom	Affiliation	Rôles
LAUS Céline - https://tempo.dt.insu.cnrs.fr/tempodt/getdetail/46	CNRS UAR 855 DT INSU	
Lefevre Dominique	CNRS MIO UMR 7294	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinateur du projet • Personne contact pour les données (Ligure-ouest MII, Ligure-ouest BATHYB, Ligure-oues ALBATROS)
Martini Severine		
Maurice Libes	CNRS UAR 3470 OSU PYTHEAS	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable du plan de gestion de données

DMP du projet "DMP Projet EMSO Ligure Ouest"

EMSO-Ligure Ouest observatory data (MII) from 2019-08

Informations sur le plan de gestion

Auteur du plan de gestion s'il est différent du Principal Investigator/Researcher

Maurice Libes : IR CNRS OSU Pytheas

- maurice.libes@osupytheas.fr

Affiliation de l'auteur du PGD

OSU Pytheas UMS3470 CNRS

Date de création du PGD

Janvier 2018

Version en cours

v 1.1 Oct 2018
v 1.2 June 2021
v 1.3 April 2022

Date de la dernière version

04/01/2024

Informations sur le projet

Identifiant de l'appel à projet (call for proposal)

EMSO-Ligure-Ouest-01-2018

Financeur(s) du projet

- CNRS INSU
- IN2P3,
- FEDER – CPER NuMerEnv.

Nom du programme de recherche

EMSO-ERIC (European Multidisciplinary Subsea Observatory) :
réseau européen d'observatoires sous-marins pour l'environnement.

Référence de la convention de financement

EMSO-France

Acronyme du projet

EMSO-Ligure Ouest

Nom du projet de recherche

European Multidisciplinary Seafloor Observatory and water column

Institution leader du projet, coordinateur bénéficiaire (nom, pays)

- CNRS INSU

Autres partenaires (nom, pays, rôle de chacun des partenaires en dehors de l'institution leader)

- IN2P3 – pour l' Infrastructure câblée.
- Université Aix-Marseille (AMU) et l'Université du Sud Toulon-Var : ETP

Unité de rattachement du responsable du projet

Institut Méditerranéen d'Océanographie

- MIO UMR 7294 CNRS

Dates et durée du projet

- 2023 en cours : acquisition continue quotidienne, hormis périodes de pannes matérielles

Présentation succincte des données du projet

Brève présentation des données générées, collectées ou réutilisées :

- **périmètre, type, échelle,**
 - **origine : collecte de nouvelles données ou réutilisation de données (conversion / transformation de données ; partage / échange de données ; achat de données),**
 - **publications associées**
-
- **périmètre** : données de capteurs acquises à 2469m de profondeur au large de Toulon
 - **type** : Observatoire marin dédié aux sciences environnementales. Collecte de *s paramètres physiques, hydrologiques, biogéochimiques*. Données textuelles publiques.
 - **origine** : collecte de nouvelles données par 3 dispositifs:
 - un module d'interface instrumenté (MII)
 - une ligne de mouillage instrumentée (Albatross : Autonomous Line with a Broad Acoustic Transmission for Research in Oceanography and Sea Sciences).
 - un robot benthique filoguidé instrumenté (BathyBot) et sa structure d'interface instrumentée (BathyDock)

DOI des Données Albatross et MII

- **données 2015** : <http://www.seanoe.org/data/00360/47129/>

DOI des Données Albatross

- données 2014-2015 : <https://doi.org/10.17882/95262>
- données 2015-2016 : <https://doi.org/10.17882/95263>
- données 2016-2017 : <https://doi.org/10.17882/95264>
- données 2018-2019 : <https://doi.org/10.17882/95265>
- données 2019 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/74513>
- données 2021 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/83244>

DOI des Données MII

- données 2019 MII : <https://doi.org/10.17882/75839>

DOI des Données BathyBot et BathyDock

- données 2023 BathyFamily : <https://doi.org/10.17882/97948>

Droits de propriété intellectuelle

Qui détiendra les droits sur les données et les autres informations créées lors du projet ?

- CNRS INSU
- M.I.O UMR 7294 CNRS
- DT INSU UPS 855 CNRS
- OSU PYTHEAS UAR 3470 CNRS

Du matériel protégé par des droits spécifiques sera t-il utilisé au cours du projet ? Dans ce cas, qui s'occupe des formalités à accomplir, obtient les autorisations d'utilisation et de diffusion éventuelle ...

- Pas de matériel protégé par des droits spécifiques au cours du projet

Confidentialité

Identification des jeux de données confidentielles

- Pas de données confidentielles
- les données EMSO Ligure Ouest sont publiques

Quelles sont les mesures prises et les normes auxquelles il est nécessaire de se conformer pour garantir cette confidentialité ?

Les données EMSO sont accessibles en libre accès sur la plateforme ERDAPP de l'OSU Pytheas

- <https://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

à ce jour il n'y a pas de restriction de droits sur les données qui sont en accès public

Le cas échéant, comment la confidentialité de données fournies par des personnes sera garantie lorsque les données seront partagées ou rendues disponibles pour une analyse de second niveau ?

- Données publiques,
- pas d'identification nécessaire
- statistiques de traçabilité des accès possibles mais non en vigueur actuellement

Partage des données à l'issue du projet

Y a t'il une obligation de partage (ou à l'inverse une interdiction ou une restriction)

- Obligation de mise à disposition publique des données brutes en temps « réel » puis des données validées dans les 2 ans.

- <https://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Quelles données seront partagées à l'issue du projet ? Si toutes les données ne sont pas disponibles de la même façon, ou en même temps, le préciser

Toutes les données des capteurs océanographiques hébergés sur le MII, la ligne ALBATROSS et l'ensemble BathyDock/BathyBot sont rendues publiques et partagées sur la plateforme logicielle ERDDAP

<http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=emso>

- **MIl capteur CSTAR** : *Instrument_Serial, Reference_Counts, Signal_Counts, Corrected_Signal_raw_counts, Calculated_Beam_c_inverse_meters, Internal_thermistor_counts*
- **MIl capteur OXYGEN** : *Optode_Type, Optode_Serial, Oxygen, Saturation_Oxygen (ml/l), Temperature*
- **MIl capteur MICROCAT** : *Temperature, Conductivity, Sea Water Electrical Conductivity, Pressure*
- **MIl capteur AQUADOPP** : *time, X_East, Y_North, Z_up, Amplitude_X, Amplitude_Y, Amplitude_Z, Batterie, SoundSpeed, Heading, Pitch, Roll, Pressure, Temperature In Situ, Speed, Direction*
- **Ligne Instrumentée ALBATROSS : capteur MICROCAT** : *s.stationname, s.latitude, s.longitude, s.time, s.sensor_theoric_depth, s.sensor_serial_number, s.temperature, s.conductivity, s.pressure, s.oxygen, s.depth, s.salinity, s.potential_temperature, s.oxygen_saturation, s.sigma_theta*
- **Ligne Instrumentée ALBATROSS : capteur AQUADOPP**: *time, X_East, Y_North, Z_up, Amplitude_X, Amplitude_Y, Amplitude_Z, Batterie, SoundSpeed, Heading, Pitch, Roll, Pressure, Temperature In Situ, Speed, Direction*
- **BATHYDOCK capteur ADCP**: *time, Direction, Magnitude, X_East, Y_North, Z_up, ErrorVelocity, EchoIntensity1, EchoIntensity2, EchoIntensity3, EchoIntensity4*
- **BATHYDOCK capteur OXYGEN_BAS** : *Optode_Type, Optode_Serial, Oxygen concentration, Saturation_Oxygen , Temperature*
- **BATHYDOCK capteur OXYGEN_Haut** : *Optode_Type, Optode_Serial, Oxygen concentration, Saturation_Oxygen, Temperature*
- **Robot BATHYBOT capteur MICROCAT** : *temperature, conductivity, pressure, oxygen, s.depth, s.salinity*
- **Robot BATHYBOT capteur AQUADOPP+FLUORIMETRE**: *s.time, X_East, Y_North, Z_up, Amplitude_X, Amplitude_Y, Amplitude_Z, Batterie, SoundSpeed, Heading, Pitch, Roll, Pressure, Temperature In Situ, Fluorescence, Speed, Direction*

Quelles sont les réutilisations potentielles de ces données ?

- recherche scientifique ,
- Surveillance de l'environnement marin profond, impact des changements globaux.

La lecture des données nécessite-t-elle le recours à un logiciel ou un outil spécifique ? Si oui, lequel et comment y accéder ?

Les données brutes acquises par les capteurs in situ sont traitées :

- par différents scripts en Python3 (un script par capteur) pour générer des données Ascii, au format CSV et au format NetCDF,
- Les fichiers au format CSV sont utilisables par n'importe quel logiciel comme lisant le CSV (Excel, LibreOffice)

- Les fichiers NetCDF sont davantage standardisés et comportent toutes les métadonnées nécessaires dans l'entete NetCDF
- les données NetCDF du serveur sont accessibles par n'importe quel logiciel client supportant le protocole DAP (thredds, Hyrax, Erddap)
- Les données CSV et NetCDF sont intégrés dans une plateforme de gestion de données ERDDAP qui permet l'interrogation et le graphage des données
 - <http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Comment les données seront-elles partagées ?

Les données sont partagées via une plateforme de gestion de données ERDDAP qui permet la mise à disposition, l'interrogation et le graphage des données

- <http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=emso>

Les données sont partagées avec l'ERIC EMSO européen via un réseau de serveur ERDDAP

- <https://erddap.emso.eu/erddap/info/index.html?page=1&itemsPerPage=1000>

Les données sont aussi transmises sur la plateforme SEANOE

DOI des Données Albatross et MII

- données 2015 : <http://www.seanoe.org/data/00360/47129/>

DOI des Données Albatross

- données 2014-2015 : <https://doi.org/10.17882/95262>
- données 2015-2016 : <https://doi.org/10.17882/95263>
- données 2016-2017 : <https://doi.org/10.17882/95264>
- données 2018-2019 : <https://doi.org/10.17882/95265>
- données 2019 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/74513>
- données 2021 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/83244>

DOI des Données MII

- données 2019 MII : <https://doi.org/10.17882/75839>

DOI des Données BathyBot et BathyDock

- données 2023 BathyFamily : <https://doi.org/10.17882/97948>

Avec qui ? sous quelle licence ?

- licence publique ETALAB

A partir de quand ?

- début Janvier 2015
- 1er mouillage 2017
- 2eme mouillage des lignes Mai 2019
- 3eme mouillage Albatross Juillet 2021
- BathyBot/BathyDock Septembre 2023

Pendant combien de temps ?

- acquisition continue
- Durée de vie de l'observatoire, plus de 10 ans.

Les données seront-elles identifiées par un identifiant pérenne (DOI ou autre) ?

- DOI données 2015: 00360/47129
 - <http://doi.org/10.17882/47129>
- DOI données Albatross 2019,2021
 - 2019 : <https://doi.org/10.17882/74513>
 - 2021 : <https://doi.org/10.17882/83244>
- DOI données robot MII 2019
 - <https://doi.org/10.17882/75839>

Quel est l'organisme qui se chargera de la demande d'identifiant dans le cas de projets multi-partenaires ?

- Ifremer Brest. Frédéric Merceur,
- <https://www.seanoe.org/recordview>

Description et organisation des données

Quels méthodes et outils sont utilisés pour acquérir et traiter les données ? Précisez les différents formats dans lesquels les données seront disponibles aux différentes phases de la recherche

Méthode et outils

I/ Acquisition des données

les données brutes EMSO Ligure Ouest sont issues des capteurs MII et ALBATROSS situés à -2465 m sont concentrées sur un serveur de la DT INSU à La Seyne/Toulon

- *[mettre les scripts python d'acquisition de K. Bernardet ici : line ver le gitlab]*

II/ Transfert des données

les données brutes des fichiers de capteurs sont transférées quotidiennement et automatiquement par réseau depuis le site de la DT INSU à La Seyne/mer, le matin à 5h sur les disques de l'OSU Pytheas du site de Luminy à Marseille.

Les données brutes des capteurs arrivent sur les disques gérés par le service informatique de l'OSU Pytheas

- **172.20.200.51:/mnt/md72/SCIENCE/MIO/EMSO** => /mnt/EMSO
 - dans le répertoire réseau :
 - `racine_MII="/mnt/EMSO/PACHA/albatross/meust"`
 - `racine_albatross="/mnt/EMSO/PACHA/albatross/meust/acoustic/data"`
- **139.124.2.9:/mnt/md72/data/bathybot/BATHYFAMILY** => /mnt/BATHYFAMILY

- dans le répertoire /mnt/BATHYFAMILY
 - 1 sous répertoire par données de capteur
 - ADCP
 - AQUADOPP
 - MICROCAT
 - OXYGENE_BAS OXYGENE_HAUT

un script "recup_emso_All.sh" récupère les fichiers bruts et les dépose dans des répertoires de traitement pour le scripts Python

- Pour MII
 - /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_InputFiles/
- Pour ALBATROSS
 - //mnt/EMSO/EMSO_Data/
 - DATA_ALBATROS-2014-2019/
 - DATA_ALBATROS-2019-V2/
 - DATA_ALBATROS-2021-V2/

Pour BATHYFAMILY

- /mnt/BATHYFAMILY/
 - ADCP
 - AQUADOPP
 - MICROCAT
 - OXYGENE_BAS OXYGENE_HAUT

III/ Traitement des fichiers bruts

Les données brutes sont alors traitées par des programmes Python et rendues accessibles sur la machine erddap.osupytheas.fr

- les codes de traitement sont sur le gitlab de l'OSU Pytheas <https://gitlab.osupytheas.fr/libes/EMSO-Devel.git>

les scripts de traitement en Python3 sont sur la machine ERDDAP erddap.osupytheas.fr

```
root@erddap:~/EMSO# ls /root/EMSO/emso-v2-OceanSites/
total 79
drwxrwxr-x 4 root root 12 Nov 13 18:32 EMSO_Albatross
drwxr-xr-x 9 root root 11 Dec 11 11:55 EMSO_Bathybot
drwxrwxr-x 5 root root 10 Jun 13 2023 EMSO_MII
```

- decodeEMSO-MII-MCOA.py : décode les **données du MII** des capteurs MICROCAT, CSTAR, OXYGENE, AQUADOPP
- decodeEMSO-Albatross-Aquadopp.py : décode les **données de la ligne ALBATROSS** du capteur AQUADOPP
- decodeEMSO-Albatross-Micro.py : décode les **données de la ligne ALBATROSS** du capteur MICROCAT
- decodeEMSO-Bathybot-Microcat.py : décode les **données du Bathybot** du capteur MICROCAT
- decodeEMSO-Bathybot-Optode.py : décode les **données du Bathybot** du capteur Optode (Oxygene)
- decodeEMSO-Bathybot-ADCP.py : décode les **données du Bathybot** du capteur ADCP
- decodeEMSO-Bathybot-Aquadopp.py : décode les **données du Bathybot** du capteur Aquadopp

les programmes décodent les fichiers de capteurs et transforment les données au format CSV et NETCDF

Données MII

- //mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_OutCSV/
- //mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_OutNetCDF/

Données ALBATROSS

```
//mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021
drwxr-xr-x 2 root 2064 2 Apr 1 07:15 EMSO_InputFiles
drwxr-xr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutCSV
drwxr-xr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutNetCDF
drwxr-xr-x 4 root 2064 4 Nov 15 16:36 EMSO_OutPNG
drwxr-xr-x 2 root 2064 2502 Apr 1 07:15 EMSO_Treated
//mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019/
total 57
drwxr-xr-x 3 root 2064 3 Sep 3 2021 EMSO_OutCSV
drwxr-xr-x 3 root 2064 3 Sep 3 2021 EMSO_OutNetCDF
drwxr-xr-x 2 root 2064 1828 Nov 18 10:39 EMSO_Treated
```

Données BATHYFAMILY

II /mnt/BATHYFAMILY/

total 67

```
drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan  5 00:54 ADCP
drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan  5 00:57 AQUADOPP
drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan  5 00:55 MICROCAT
drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan  5 00:54 OXYGENE_BAS
drwxrwxrwx 2 tomcat root  2 Sep 18 15:46 OXYGENE_HAUT
```

IV/ Diffusion et Affichage dans ERDDAP

Les fichiers ascii au format CSV et NETCDF sont automatiquement pris en compte par la plateforme logicielle erddap

- <http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Documentation associée aux données

Les métadonnées des fichiers netcdf sont **normalisées selon les conventions Oceansite et Seadatanet**

On peut les visualiser dans les entetes des fichiers Netcdf

elles sont également affichées par la plateforme Erddap qui analyse et permet d'afficher les **métadonnées** pour chaque jeu de données

Les métadonnées normalisées du projet EMSO Ligure ouest sont également placées **sur le catalogue geonetwork de l'OSU Pytheas:**

- <https://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/658d6730-6d00-463d-86ba-fad78301cc9f>

Quels types de métadonnées seront produites pour accompagner les données ? Quels sont les standards et les vocabulaires ou taxonomies qui seront utilisés pour décrire les données ?

- métadonnées ISO19115 et ISO 1939
- métadonnées ,
 - Conventions = **"OceanSITES v1.4,SeaDataNet_1.0,COARDS, CF-1.6"**;

Comment les métadonnées seront elles produites ?

I/ Les métadonnées des mesures suivent les convention OceanSITES, BODC, NERC, Seadatanet et CF-1.6 et sont produites par les programmes python dans l'entete des fichiers NetCDF déposés sur la plateforme erddap

Selon les conventions définies par le DMSG EMSO

- <https://github.com/emso-eric/emso-metadata-specifications>

II/ Les métadonnées ISO 19139 sont également produites dans le catalogue geonetwork de l'OSU Pytheas

- <https://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/658d6730-6d00-463d-86ba-fad78301cc9f>

Comment les fichiers de données sont-ils gérés et organisés au cours du projet : contrôle des versions, conventions de nommage des fichiers, organisation des fichiers...

Les fichiers de données sont stockés sur un disque réseau partagé et monté sur le serveur erddap.osupytheas.fr chaque répertoire contient

- un sous répertoire **_InputFiles** ou sont déposés quotidiennement les fichiers bruts des capteurs à traiter
- un sous répertoire **_OutNetCDF** et **_OutCSV** pour les fichiers produits aux formats netcdf et CSV
- un sous répertoire **_Treated** ou sont déplacés les fichiers qui ont été traités

Exemple pour **les données du MII**

- /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/
 - drwxrwxr-x 2 root root 39 Jan 6 06:55 EMSO_InputFiles
 - drwxrwxr-x 6 root root 6 Jun 8 2023 EMSO_OutCSV-V2
 - drwxrwxr-x 6 root root 7 Jan 1 12:31 EMSO_OutNetCDF-V2
 - drwxrwxr-x 6 root root 6 Jun 9 2023 EMSO_Treated-V2

Exemple pour **les données ALBATROSS**

- /mnt/EMSO/EMSO_Data/
 - DATA_ALBATROS-2014-2019/
 - DATA_ALBATROS-2019-V2/
 - DATA_ALBATROS-2021-V2/

```
ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021/
total 59472
```

```
-rw-rw-r-- 1 root 2064 58827399 Jan 1 12:27 EMSO_ALBATROS_2021_DOI.tgz
drwxrwxr-x 2 root 2064 2 Jul 11 2023 EMSO_InputFiles
drwxrwxr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutCSV
drwxrwxr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutNetCDF
drwxrwxr-x 4 root 2064 4 Nov 15 2021 EMSO_OutPNG
drwxrwxr-x 2 root 2064 4790 Jul 11 2023 EMSO_Treated
```

Pour les **données de la BATHYFAMILY**

```
root@erddap:~/EMSO# ll /mnt/BATHYFAMILY/
total 67
```

```
drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan 5 00:54 ADCP
drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan 5 00:57 AQUADOPP
drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan 5 00:55 MICROCAT
drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan 5 00:54 OXYGENE_BAS
drwxrwxrwx 2 tomcat root 2 Sep 18 15:46 OXYGENE_HAUT
```

convention de nommage : les fichiers sont appelés **nomducapteur_AAAMMJJ.csv**

- MICROCAT_20171210.csv
- CTAR_20171209.csv
- OXYGEN_20171208.csv

Après traitement par les programmes Python3, fichiers *bruts* traités sont déplacés dans des répertoires **EMSO_Treated/**

Exemple pour **les données du MII**

```
root@erddap:~/# ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_Treated/
total 167
```

```
drwxr-xr-x 2 root root 1274 Jul 15 05:50 Emso_Albatross
drwxr-xr-x 2 root root 421 Jul 15 09:45 Emso_Aquadopp
drwxr-xr-x 2 root root 503 Jul 15 05:30 Emso_Cstar
drwxr-xr-x 2 root root 496 Jul 15 05:30 Emso_Microcat
drwxr-xr-x 2 root root 142 Apr 17 09:41 Emso_Oxygen
```

Quelle est la procédure de contrôle qualité des données ? joindre éventuellement le plan d'assurance qualité

- pas de contrôle qualité des données EMSO MII actuellement, on prend les données brutes provenant des capteurs
-

Stockage et sécurité des données

Stockage : Quels seront les supports utilisés pour les données au cours du projet ?

Les données EMSO sont collectées

- sur un NAS de la DT INSU a LaSeyne

puis transférées, vers les serveurs de l'OSU pytheas à Luminy, gérés par le service informatique de l'OSU Pytheas

- 172.20.200.51:/mnt/md72/SCIENCE/MIO/EMSO 5.0T 1003G 4.0T 20% /mnt/EMSO
- 139.124.2.9:/mnt/md72/data/bathybot/BATHYFAMILY 30T 215G 30T 1% /mnt/BATHYFAMILY

Stockage : Quels seront les types de flux empruntés par les données au cours du projet ?

un script shell `recup_emso_All.sh`

transfère quotidiennement les données par le réseau **entre la baie de stockage de Toulon et la baie de stockage de l'OSU Pytheas sur le site de Luminy à Marseille**

- vers la machine `erddap.osupytheas.fr`

Sur le serveur

- `erddap.osupytheas.fr`
- dans le répertoire `/root/EMSO`
 - le script `recup_emso_All.sh` va chercher les fichiers de la journée antérieure
 - et les dépose dans les répertoires
 -
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_InputFiles/`
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019/EMSO_InputFiles/`
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021/EMSO_InputFiles/`
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_BATHYBOT/Bathybot_InputFiles/`

où ils sont reformatés en CSV et en NetCDF par les programmes

- `decodeEMSO-Albatross-Micro.py` : reformatage Microcat sur la ligne albatross
- `decodeEMSO-Albatross-Aquadopp.py` : reformatage aquadopp sur la ligne albatross
- `decodeEMSO-MII-MCOA.py` : reformatage de microcat, cstar, aquadopp et oxygene sur le robot MII

- `decodeEMSO-Bathybot-Optode.py` : reformatage des fichiers Optodes du Bathybot
- `decodeEMSO-Bathybot-Microcat.py` : reformatage des fichiers Optodes du Bathybot
- `decodeEMSO-Bathybot-Aquadopp.py` : reformatage des fichiers Aquadopp du Bathybot
- `decodeEMSO-Bathybot-ADCP.py` : reformatage des fichiers ADCP du Bathybot

Stockage : Quelle est la volumétrie prévisionnelle ?

environ 1Go / an pour tout les capteurs EMSO

Etat des **fichiers de sortie** CSV et NetCDF au 10/01/2024

- `du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/`
 - 5.1G /mnt/EMSO/EMSO_Data/

- du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_*
 - 138M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2014-2019
 - 162M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019-V2
 - 850M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021-V2
 - 24M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_BATHYBOT
 - 1.7G /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII

Stockage : Où sont hébergées physiquement les données, sur quel type d'hébergement ?

- les données brutes et les données traitées (NetCDF) sont stockées sur un **NAS du Service Informatique de l'OSU Pytheas sur le site de Luminy à Marseille (batiment Oceanomed)**
 - dans une salle serveur climatisée du MIO UMR 7294 CNRS , batiment Oceanomed sur le campus de Luminy
- 139.124.2.9:/mnt/md72/data/bathybot/BATHYFAMILY 30T 215G 30T 1% /mnt/BATHYFAMILY
- 172.20.200.51:/mnt/md72/SCIENCE/MIO/EMSO 5.0T 1003G 4.0T 20% /mnt/EMSO

Stockage : Où sont localisées géographiquement les données ?

- les données EMSO Ligure ouest sont dans une salle serveur climatisée du service informatique de l'OSU Pytheas :
 - **batiment Oceanomed sur le campus de Luminy , Marseille ; FRANCE**

Sécurité : L'entité hébergeant physiquement les données a-t-elle une politique de sécurité pour son système d'information ?

Les données EMSO Ligure Ouest sont hébergées sur les baies de disques du service informatique de l'OSU Pytheas avec une politique de sécurité

- les données sont sur un NAS sauvegardé dupliqué
- les données sont sauvegardées dupliquées sur un autre media
- l'accès aux données est pour l'instant public

Sécurité - Confidentialité : les données feront-elles l'objet d'échange ou de partage avec de tiers acteurs ?

Sécurité - Confidentialité :

- Données publiques, avec contraintes de traçabilité des accès.
- Les données brutes sont échangées entre le serveur de la DT INSU à La Seyne et le serveur de l'OSU Pytheas erddap.osupytheas.fr
- Les données traitées sont publiques et mise à disposition, elles font l'objet d'échange avec le portail Seanoe pour les DOI
 - exemple <https://www.seanoe.org/data/00633/74513/>

Sécurité - Confidentialité : comment sont déterminés les droits d'accès aux données pendant les recherches ?

- Données en accès public, avec contraintes de traçabilité des accès.

Sécurité - Confidentialité : De quelle manière l'ensemble des chercheurs partenaires du projet auront-ils accès aux données pendant la recherche ?

les données sont publiques et en accès libre et mises à disposition via la plateforme erddap.osupytheas.fr

- <https://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Sécurité - Intégrité - Tracabilité : Quelles sont les mesures de protection mises en œuvre pour suivre la production et l'analyse des données au cours du projet ?

- les scripts de traitement en python envoient des mails d'information si les données quotidiennes sont absentes
- il n'y a pas pour l'instant pas d'autre monitoring

Archivage et conservation des données après la fin du projet

Quelles sont les données à conserver sur le moyen ou le long terme et quelles sont les données à détruire ?

données à conserver sur le moyen ou le long terme :

- La politique de l'ERIC EMSO est de *conserver les données brutes des capteurs* sur plus de 10ans
- L'observatoire OSU Pytheas permettra de fournir de la donnée pérenne sur plus de 10 ans.

Sur quelle plateforme d'archivage pérenne seront archivées les données à conserver sur le long terme ? Sinon, quelles procédures seront mises en place pour la conservation à long terme ?

les données sont stockées sur un NAS du service informatique de l'OSU Pytheas et sauvegardées régulièrement
l'OSU Pytheas peut conserver ces données sur 10ans

Il n'est pas prévu d'archivage pérenne à ce jour

Quelle est la durée de conservation des données ?

- La vertu de l'observatoire Pytheas et de l'ERIC EMSO est de fournir de la donnée pérenne sur plus de 10 ans.

Qui sera responsable de la conservation à long terme ? nommer un contact individuel.

- P.I : Dominique Lefevre dominique.lefevre@mio.osupytheas.fr
- data manager : Maurice Libes : maurice.libes@osupytheas.fr, celine.quentin@mio.osupytheas.fr
- service informatique de l'OSU Pytheas ; sjp@osupytheas.fr
- DT INSU

Quel sera le volume de ces données ?

- environ 1Go / an pour tout les capteurs EMSO : MII, ALBATROSS et BATHYFAMILY

Etat des **fichiers de sortie** CSV et NetCDF *au 10/01/2024 depuis 2019*

- du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/
 - 5.1G /mnt/EMSO/EMSO_Data/

- au 10/01/2024
- du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_*
 - 138M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROSS-2014-2019
 - 162M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROSS-2019-V2
 - 850M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROSS-2021-V2
 - 24M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_BATHYBOT
 - 1.7G /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII

Quelles garanties de financements couvriront les coûts associés à la conservation à long terme ?

- probleme non traité à a voir avec EMSO France

- voir si les données nécessitent d'etre archivées de manière pérenne aupres du CINES par exemple

EMSO-Ligure Ouest observatory data (mooring ALBATROSS) from 2019-08

Informations sur le plan de gestion

Auteur du plan de gestion s'il est différent du Principal Investigator/Researcher

Maurice Libes : IR CNRS OSU Pytheas

- maurice.libes@osupytheas.fr

Affiliation de l'auteur du PGD

OSU Pytheas UMS3470 CNRS

Date de création du PGD

Janvier 2018

Version en cours

v 1.1 Oct 2018
v 1.2 June 2021
v 1.3 April 2022

Date de la dernière version

04/04/2022

Informations sur le projet

Identifiant de l'appel à projet (call for proposal)

EMSO-Ligure-Ouest-01-2018

Financeur(s) du projet

- CNRS INSU
- IN2P3,
- FEDER – CPER NuMerEnv.

Nom du programme de recherche

EMSO-ERIC (European Multidisciplinary Subsea Observatory) :
réseau européen d'observatoires sous-marins pour l'environnement.

Référence de la convention de financement

EMSO-France

Acronyme du projet

EMSO-Ligure Ouest

Nom du projet de recherche

European Multidisciplinary Seafloor Observatory and water column

Institution leader du projet, coordinateur bénéficiaire (nom, pays)

- CNRS INSU

Autres partenaires (nom, pays, rôle de chacun des partenaires en dehors de l'institution leader)

- IN2P3 – pour l' Infrastructure câblée.
- Université Aix-Marseille (AMU) et l'Université du Sud Toulon-Var : ETP

Unité de rattachement du responsable du projet

Institut Méditerranéen d'Océanographie

- MIO UMR 7294 CNRS

Dates et durée du projet

- 2023 en cours : acquisition continue quotidienne, hormis périodes de pannes matérielles

Présentation succincte des données du projet

Brève présentation des données générées, collectées ou réutilisées :

- périmètre, type, échelle,
- origine : collecte de nouvelles données ou réutilisation de données (conversion / transformation de données ; partage / échange

- de données ; achat de données),
- publications associées

- périmètre** : données de capteurs acquises à 2469m de profondeur au large de Toulon
- type** : Observatoire marin dédié aux sciences environnementales. Collecte de *s parametres physiques, hydrologiques, biogéochimiques*. Données textuelles publiques.
- origine** : collecte de nouvelles données par 3 dispositifs:
 - un module d'interface instrumenté (MII)
 - une ligne de mouillage instrumentée (Albatross : Autonomous Line with a Broad Acoustic Transmission for Research in Oceanography and Sea Sciences).
 - un robot benthique filoguidé instrumenté (BathyBot) et sa structure d'interface instrumentée (BathyDock)

DOI des Données Albatross et MII

- données 2015 : <http://www.seanoe.org/data/00360/47129/>

DOI des Données Albatross

- données 2014-2015 : <https://doi.org/10.17882/95262>
- données 2015-2016 : <https://doi.org/10.17882/95263>
- données 2016-2017 : <https://doi.org/10.17882/95264>
- données 2018-2019 : <https://doi.org/10.17882/95265>
- données 2019 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/74513>
- données 2021 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/83244>

DOI des Données MII

- données 2019 MII : <https://doi.org/10.17882/75839>

DOI des Données BathyBot et BathyDock

- données 2023 BathyFamily : <https://doi.org/10.17882/97948>

Droits de propriété intellectuelle

Qui détiendra les droits sur les données et les autres informations créées lors du projet ?

- CNRS INSU
- M.I.O UMR 7294 CNRS
- DT INSU UPS 855 CNRS
- OSU PYTHEAS UAR 3470 CNRS

Du matériel protégé par des droits spécifiques sera-t-il utilisé au cours du projet ? Dans ce cas, qui s'occupe des formalités à accomplir, obtient les autorisations d'utilisation et de diffusion éventuelle ...

- Pas de matériel protégé par des droits spécifiques au cours du projet

Confidentialité

Identification des jeux de données confidentielles

- Pas de données confidentielles
- les données EMSO Ligure Ouest sont publiques

Quelles sont les mesures prises et les normes auxquelles il est nécessaire de se conformer pour garantir cette confidentialité ?

Les données EMSO sont accessibles en libre accès sur la plateforme ERDAPP de l'OSU Pytheas

- <https://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

à ce jour il n'y a pas de restriction de droits sur les données qui sont en accès public

Le cas échéant, comment la confidentialité de données fournies par des personnes sera garantie lorsque les données seront partagées ou rendues disponibles pour une analyse de second niveau ?

- Données publiques,
- pas d'identification nécessaire
- statistiques de traçabilité des accès possibles mais non en vigueur actuellement

Partage des données à l'issue du projet

Y a-t-il une obligation de partage (ou à l'inverse une interdiction ou une restriction)

- Obligation de mise à disposition publique des données brutes en temps « réel » puis des données validées dans les 2 ans.
 - <https://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Quelles données seront partagées à l'issue du projet ? Si toutes les données ne sont pas disponibles de la même façon, ou en même temps, le préciser

Toutes les données des capteurs océanographiques hébergés sur le MII, la ligne ALBATROSS et l'ensemble BathyDock/BathyBot sont rendues publiques et partagées sur la plateforme logicielle ERDDAP

<http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=emso>

- **MI1 capteur CSTAR** : *Instrument_Serial, Reference_Counts, Signal_Counts, Corrected_Signal_raw_counts, Calculated_Beam_c_inverse_meters, Internal_thermistor_counts*
- **MI1 capteur OXYGEN** : *Optode_Type, Optode_Serial, Oxygen, Saturation_Oxygen (ml/l), Temperature*

- **MII capteur MICROCAT** : *Temperature, Conductivity, Sea Water Electrical Conductivity, Pressure*
- **MII capteur AQUADOPP** : *time, X_East, Y_North, Z_up, Amplitude_X, Amplitude_Y, Amplitude_Z, Batterie, SoundSpeed, Heading, Pitch, Roll, Pressure, Temperature In Situ, Speed, Direction*
- **Ligne Instrumentée ALBATROSS : capteur MICROCAT** : *s.stationname, s.latitude, s.longitude, s.time, s.sensor_theoric_depth, s.sensor_serial_number, s.temperature, s.conductivity, s.pressure, s.oxygen, s.depth, s.salinity, s.potential_temperature, s.oxygen_saturation, s.sigma_theta*
- **Ligne Instrumentée ALBATROSS : capteur AQUADOPP**: *time, X_East, Y_North, Z_up, Amplitude_X, Amplitude_Y, Amplitude_Z, Batterie, SoundSpeed, Heading, Pitch, Roll, Pressure, Temperature In Situ, Speed, Direction*
- **BATHYDOCK capteur ADCP**: *time, Direction, Magnitude, X_East, Y_North, Z_up, ErrorVelocity, EchoIntensity1, EchoIntensity2, EchoIntensity3, EchoIntensity4*
- **BATHYDOCK capteur OXYGEN_BAS** : *Optode_Type, Optode_Serial, Oxygen concentration, Saturation_Oxygen , Temperature*
- **BATHYDOCK capteur OXYGEN_Haut** : *Optode_Type, Optode_Serial, Oxygen concentration, Saturation_Oxygen, Temperature*
- **Robot BATHYBOT capteur MICROCAT** : *temperature, conductivity, pressure, oxygen, s.depth, s.salinity*
- **Robot BATHYBOT capteur AQUADOPP+FLUORIMETRE**: *s.time, X_East, Y_North, Z_up, Amplitude_X, Amplitude_Y, Amplitude_Z, Batterie, SoundSpeed, Heading, Pitch, Roll, Pressure, Temperature In Situ, Fluorescence, Speed, Direction*

Quelles sont les réutilisations potentielles de ces données ?

- recherche scientifique ,
- Surveillance de l'environnement marin profond, impact des changements globaux.

La lecture des données nécessite-t-elle le recours à un logiciel ou un outil spécifique ? Si oui, lequel et comment y accéder ?

Les données brutes acquises par les capteurs in situ sont traitées :

- par différents scripts en Python3 (un script par capteur) pour générer des données Ascii, au format CSV et au format NetCDF,
- Les fichiers au format CSV sont utilisables par n'importe quel logiciel comme lisant le CSV (Excel, LibreOffice)
- Les fichiers NetCDF sont davantage standardisés et comportent toutes les métadonnées nécessaires dans l'entete NetCDF
- les données NetCDF du serveur sont accessibles par n'importe quel logiciel client supportant le protocole DAP (thredds, Hyrax, Erddap)
- Les données CSV et NetCDF sont intégrés dans une plateforme de gestion de données ERDDAP qui permet l'interrogation et le graphage des données
 - <http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Comment les données seront-elles partagées ?

Les données sont partagées via une plateforme de gestion de données ERDDAP qui permet la mise à disposition, l'interrogation et le graphage des données

- <http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=emso>

Les données sont partagées avec l'ERIC EMSO européen via un réseau de serveur ERDDAP

- <https://erddap.emso.eu/erddap/info/index.html?page=1&itemsPerPage=1000>

Les données sont aussi transmises sur la plateforme SEANOE

DOI des Données Albatross et MII

- [données 2015 : http://www.seanoe.org/data/00360/47129/](http://www.seanoe.org/data/00360/47129/)

DOI des Données Albatross

- données 2014-2015 : <https://doi.org/10.17882/95262>
- données 2015-2016 : <https://doi.org/10.17882/95263>
- données 2016-2017 : <https://doi.org/10.17882/95264>
- données 2018-2019 : <https://doi.org/10.17882/95265>
- données 2019 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/74513>
- données 2021 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/83244>

DOI des Données MII

- données 2019 MII : <https://doi.org/10.17882/75839>

DOI des Données BathyBot et BathyDock

- données 2023 BathyFamily : <https://doi.org/10.17882/97948>

Avec qui ? sous quelle licence ?

- licence publique ETALAB

A partir de quand ?

- début Janvier 2015
- 1er mouillage 2017
- 2eme mouillage des lignes Mai 2019
- 3eme mouillage Albatross Juillet 2021
- BathyBot/BathyDock Septembre 2023

Pendant combien de temps ?

- acquisition continue
- Durée de vie de l'observatoire, plus de 10 ans.

Les données seront-elles identifiées par un identifiant pérenne (DOI ou autre) ?

- DOI données 2015: 00360/47129
 - <http://doi.org/10.17882/47129>
- DOI données Albatross 2019,2021

- 2019 : <https://doi.org/10.17882/74513>
- 2021 : <https://doi.org/10.17882/83244>
- DOI données robot MII 2019
 - <https://doi.org/10.17882/75839>

Quel est l'organisme qui se chargera de la demande d'identifiant dans le cas de projets multi-partenaires ?

- Ifremer Brest. Frédéric Merceur,
- <https://www.seanoe.org/recordview>

Description et organisation des données

Quels méthodes et outils sont utilisés pour acquérir et traiter les données ? Précisez les différents formats dans lesquels les données seront disponibles aux différentes phases de la recherche

Méthode et outils

I/ Acquisition des données

les données brutes EMSO Ligure Ouest sont issues des capteurs MII et ALBATROSS situés à -2465 m sont concentrées sur un serveur de la DT INSU à La Seyne/Toulon

- *[mettre les scripts python d'acquisition de K. Bernardet ici : line ver le gitlab]*

II/ Transfert des données

les données brutes des fichiers de capteurs sont transférées quotidiennement et automatiquement par réseau depuis le site de la DT INSU à La Seyne/mer, le matin à 5h sur les disques de l'OSU Pytheas du site de Luminy à Marseille.

Les données brutes des capteurs arrivent sur les disques gérés par le service informatique de l'OSU Pytheas

- **172.20.200.51:/mnt/md72/SCIENCE/MIO/EMSO** => /mnt/EMSO
 - dans le répertoire réseau :
 - `racine_MII="/mnt/EMSO/PACHA/albatross/meust"`
 - `racine_albatross="/mnt/EMSO/PACHA/albatross/meust/acoustic/data"`
- **139.124.2.9:/mnt/md72/data/bathybot/BATHYFAMILY** => /mnt/BATHYFAMILY
 - dans le répertoire /mnt/BATHYFAMILY
 - 1 sous répertoire par données de capteur
 - `ADCP`
 - `AQUADOPP`
 - `MICROCAT`
 - `OXYGENE_BAS OXYGENE_HAUT`

un script "`recup_emso_All.sh`" récupère les fichiers bruts et les dépose dans des répertoires de traitement pour le scripts Python

- Pour MII
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_InputFiles/`
- Pour ALBATROSS
 - `ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/`
 - `DATA_ALBATROS-2014-2019/`
 - `DATA_ALBATROS-2019-V2/`
 - `DATA_ALBATROS-2021-V2/`

Pour BATHYFAMILY

- `/mnt/BATHYFAMILY/`
 - `ADCP`
 - `AQUADOPP`
 - `MICROCAT`

- OXYGENE_BAS OXYGENE_HAUT

III/ Traitement des fichiers bruts

Les données brutes sont alors traitées par des programmes Python et rendues accessibles sur la machine erddap.osupytheas.fr

- les codes de traitement sont sur le gitlab de l'OSU Pytheas <https://gitlab.osupytheas.fr/libes/EMSO-Devel.git>

les scripts de traitement en Python3 sont sur la machine ERDDAP erddap.osupytheas.fr

```
root@erddap:~/EMSO# ls /root/EMSO/emso-v2-OceanSites/
total 79
drwxrwxr-x 4 root root 12 Nov 13 18:32 EMSO_Albatross
drwxr-xr-x 9 root root 11 Dec 11 11:55 EMSO_Bathybot
drwxrwxr-x 5 root root 10 Jun 13 2023 EMSO_MII
```

- decodeEMSO-MII-MCOA.py : décode les **données du MII** des capteurs MICROCAT, CSTAR, OXYGENE, AQUADOPP
- decodeEMSO-Albatross-Aquadopp.py : décode les **données de la ligne ALBATROSS** du capteur AQUADOPP
- decodeEMSO-Albatross-Micro.py : décode les **données de la ligne ALBATROSS** du capteur MICROCAT
- decodeEMSO-Bathybot-Microcat.py : décode les **données du Bathybot** du capteur MICROCAT
- decodeEMSO-Bathybot-Optode.py : décode les **données du Bathybot** du capteur Optode (Oxygene)
- decodeEMSO-Bathybot-ADCP.py : décode les **données du Bathybot** du capteur ADCP
- decodeEMSO-Bathybot-Aquadopp.py : décode les **données du Bathybot** du capteur Aquadopp

les programmes décodent les fichiers de capteurs et transforment les données au format CSV et NETCDF

Données MII

- `ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_OutCSV/`
- `ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_OutNetCDF/`

Données ALBATROSS

```
ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021
drwxr-xr-x 2 root 2064 2 Apr 1 07:15 EMSO_InputFiles
drwxr-xr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutCSV
drwxr-xr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutNetCDF
drwxr-xr-x 4 root 2064 4 Nov 15 16:36 EMSO_OutPNG
drwxr-xr-x 2 root 2064 2502 Apr 1 07:15 EMSO_Treated
ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019/
total 57
drwxr-xr-x 3 root 2064 3 Sep 3 2021 EMSO_OutCSV
drwxr-xr-x 3 root 2064 3 Sep 3 2021 EMSO_OutNetCDF
drwxr-xr-x 2 root 2064 1828 Nov 18 10:39 EMSO_Treated
```

Données BATHYFAMILY

```
ll /mnt/BATHYFAMILY/
total 67
drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan 5 00:54 ADCP
drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan 5 00:57 AQUADOPP
drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan 5 00:55 MICROCAT
drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan 5 00:54 OXYGENE_BAS
drwxrwxrwx 2 tomcat root 2 Sep 18 15:46 OXYGENE_HAUT
```

IV/ Diffusion et Affichage dans ERDDAP

Les fichiers ascii au format CSV et NETCDF sont automatiquement pris en compte par la plateforme logicielle erddap

- <http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

[Documentation associée aux données](#)

Les métadonnées des fichiers netcdf sont **normalisées selon les conventions Oceansite et Seadatanet**

On peut les visualiser dans les entetes des fichiers Netcdf

elles sont également affichées par la plateforme Erddap qui analyse et permet d'afficher les **métadonnées** pour chaque jeu de données

Les métadonnées normalisées du projet EMSO Ligure ouest sont également placées **sur le catalogue geonetwork de l'OSU Pytheas**:

- <https://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/fr/catalog.search#/metadata/658d6730-6d00-463d-86ba-fad78301cc9f>

Quels types de métadonnées seront produites pour accompagner les données ? Quels sont les standards et les vocabulaires ou taxonomies qui seront utilisés pour décrire les données ?

- métadonnées ISO19115 et ISO 1939

- métadonnées ,
 - Conventions = "**OceanSITES v1.4,SeaDataNet_1.0,COARDS, CF-1.6**";

Comment les métadonnées seront elles produites ?

I/ Les métadonnées des mesures suivent les convention OceanSITES, BODC, NERC, Seadatanet et CF-1.6 et sont produites par les programmes python dans l'entete des fichiers NetCDF déposés sur la plateforme erddap

Selon les conventions définies par le DMSG EMSO

- <https://github.com/emso-eric/emso-metadata-specifications>

II/ Les métadonnées ISO 19139 sont également produites dans le catalogue geonetwork de l'OSU Pytheas

- <https://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/fr/catalog.search#/metadata/658d6730-6d00-463d-86ba-fad78301cc9f>

Comment les fichiers de données sont-ils gérés et organisés au cours du projet : contrôle des versions, conventions de nommage des fichiers, organisation des fichiers...

Les fichiers de données sont stockés sur un disque réseau partagé et monté sur le serveur erddap.osupytheas.fr chaque répertoire contient

- un sous répertoire **_InputFiles** ou sont déposés quotidiennement les fichiers bruts des capteurs à traiter
- un sous répertoire **_OutNetCDF** et **_OutCSV** pour les fichiers produits aux formats netcdf et CSV
- un sous répertoire **_Treated** ou sont déplacés les fichiers qui ont été traités

Exemple pour **les données du MII**

- /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/
 - drwxrwxr-x 2 root root 39 Jan 6 06:55 EMSO_InputFiles
 - drwxrwxr-x 6 root root 6 Jun 8 2023 EMSO_OutCSV-V2
 - drwxrwxr-x 6 root root 7 Jan 1 12:31 EMSO_OutNetCDF-V2
 - drwxrwxr-x 6 root root 6 Jun 9 2023 EMSO_Treated-V2

Exemple pour **les données ALBATROSS**

- /mnt/EMSO/EMSO_Data/
 - DATA_ALBATROS-2014-2019/

- DATA_ALBATROS-2019-V2/
- DATA_ALBATROS-2021-V2/

```
ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021/
total 59472
```

```
-rw-rw-r-- 1 root 2064 58827399 Jan 1 12:27 EMSO_ALBATROS_2021_DOI.tgz
drwxrwxr-x 2 root 2064 2 Jul 11 2023 EMSO_InputFiles
drwxrwxr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutCSV
drwxrwxr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutNetCDF
drwxrwxr-x 4 root 2064 4 Nov 15 2021 EMSO_OutPNG
drwxrwxr-x 2 root 2064 4790 Jul 11 2023 EMSO_Treated
```

Pour les **données de la BATHYFAMILY**

```
root@erddap:~/EMSO# ll /mnt/BATHYFAMILY/
total 67
```

```
drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan 5 00:54 ADCP
drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan 5 00:57 AQUADOPP
drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan 5 00:55 MICROCAT
drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan 5 00:54 OXYGENE_BAS
drwxrwxrwx 2 tomcat root 2 Sep 18 15:46 OXYGENE_HAUT
```

convention de nommage : les fichiers sont appelés **nomducapteur_AAAMMJJ.csv**

- MICROCAT_20171210.csv
- CTAR_20171209.csv
- OXYGEN_20171208.csv

Après traitement par les programmes Python3, fichiers *bruts* traités sont déplacés dans des répertoires **EMSO_Treated/**

Exemple pour **les données du MII**

```
root@erddap:~/# ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_Treated/
total 167
```

```
drwxr-xr-x 2 root root 1274 Jul 15 05:50 Emso_Albatross
drwxr-xr-x 2 root root 421 Jul 15 09:45 Emso_Aquadop
drwxr-xr-x 2 root root 503 Jul 15 05:30 Emso_Cstar
drwxr-xr-x 2 root root 496 Jul 15 05:30 Emso_Microcat
drwxr-xr-x 2 root root 142 Apr 17 09:41 Emso_Oxygen
```

Quelle est la procédure de contrôle qualité des données ? joindre éventuellement le plan d'assurance qualité

- pas de contrôle qualité des données EMSO MII actuellement, on prend les données brutes provenant des capteurs

Stockage et sécurité des données

Stockage : Quels seront les supports utilisés pour les données au cours du projet ?

Les données EMSO sont collectées

- sur un NAS de la DT INSU a LaSeyne

puis transférées, vers les serveurs de l'OSU pytheas à Luminy, gérés par le service informatique de l'OSU Pytheas

- 172.20.200.51:/mnt/md72/SCIENCE/MIO/EMSO 5.0T 1003G 4.0T 20% /mnt/EMSO
- 139.124.2.9:/mnt/md72/data/bathybot/BATHYFAMILY 30T 215G 30T 1% /mnt/BATHYFAMILY

Stockage : Quels seront les types de flux empruntés par les données au cours du projet ?

un script shell `recup_emso_All.sh`

transfère quotidiennement les données par le réseau **entre la baie de stockage de Toulon et la baie de stockage de l'OSU Pytheas sur le site de Luminy à Marseille**

- vers la machine `erddap.osupytheas.fr`

Sur le serveur

- `erddap.osupytheas.fr`
- dans le répertoire `/root/EMSO`
 - le script `recup_emso_All.sh` va chercher les fichiers de la journée antérieure
 - et les dépose dans les répertoires
 -
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_InputFiles/`
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019/EMSO_InputFiles/`
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021/EMSO_InputFiles/`
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_BATHYBOT/Bathybot_InputFiles/`

où ils sont reformatés en CSV et en NetCDF par les programmes

- `decodeEMSO-Albatross-Micro.py` : reformatage Microcat sur la ligne albatross
- `decodeEMSO-Albatross-Aquadopp.py` : reformatage aquadopp sur la ligne albatross
- `decodeEMSO-MII-MCOA.py` : reformatage de microcat, cstar, aquadopp et oxygene sur le robot MII

- `decodeEMSO-Bathybot-Optode.py` : reformatage des fichiers Optodes du Bathybot
- `decodeEMSO-Bathybot-Microcat.py` : reformatage des fichiers Optodes du Bathybot
- `decodeEMSO-Bathybot-Aquadopp.py` : reformatage des fichiers Aquadopp du Bathybot
- `decodeEMSO-Bathybot-ADCP.py` : reformatage des fichiers ADCP du Bathybot

Stockage : Quelle est la volumétrie prévisionnelle ?

environ 1Go / an pour tout les capteurs EMSO

Etat des **fichiers de sortie** CSV et NetCDF *au 10/01/2024*

- `du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/`
 - 5.1G /mnt/EMSO/EMSO_Data/

- `du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_*`
 - 138M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2014-2019
 - 162M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019-V2
 - 850M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021-V2
 - 24M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_BATHYBOT
 - 1.7G /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII

Stockage : Où sont hébergées physiquement les données, sur quel type d'hébergement ?

- les données brutes et les données traitées (NetCDF) sont stockées sur un **NAS du Service Informatique de l'OSU Pytheas sur le site de Luminy à Marseille (batiment Oceanomed)**
 - dans une salle serveur climatisée du MIO UMR 7294 CNRS, bâtiment Oceanomed sur le campus de Luminy

- `139.124.2.9:/mnt/md72/data/bathybot/BATHYFAMILY` 30T 215G 30T 1% /mnt/BATHYFAMILY
- `172.20.200.51:/mnt/md72/SCIENCE/MIO/EMSO` 5.0T 1003G 4.0T 20% /mnt/EMSO

Stockage : Où sont localisées géographiquement les données ?

- les données EMSO Ligure ouest sont dans une salle serveur climatisée du service informatique de l'OSU Pytheas :
 - **batiment Oceanomed sur le campus de Luminy , Marseille ; FRANCE**

Sécurité : L'entité hébergeant physiquement les données a-t-elle une politique de sécurité pour son système d'information ?

Les données EMSO Ligure Ouest sont hébergées sur les baies de disques du service informatique de l'OSU Pytheas avec une politique de sécurité

- les données sont sur un NAS sauvegardé dupliqué
- les données sont sauvegardées dupliquées sur un autre media
- l'accès aux données est pour l'instant public

Sécurité - Confidentialité : les données feront-elles l'objet d'échange ou de partage avec de tiers acteurs ?

Sécurité - Confidentialité :

- Données publiques, avec contraintes de traçabilité des accès.
- Les données brutes sont échangées entre le serveur de la DT INSU à La Seyne et le serveur de l'OSU Pytheas erddap.osupytheas.fr
- Les données traitées sont publiques et mise à disposition, elles font l'objet d'échange avec le portail Seanoe pour les DOI
 - exemple <https://www.seanoe.org/data/00633/74513/>

Sécurité - Confidentialité : comment sont déterminés les droits d'accès aux données pendant les recherches ?

- Données en accès public, avec contraintes de traçabilité des accès.

Sécurité - Confidentialité : De quelle manière l'ensemble des chercheurs partenaires du projet auront-ils accès aux données pendant la recherche ?

les données sont publiques et en accès libre et mises à disposition via la plateforme erddap.osupytheas.fr

- <https://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Sécurité - Intégrité - Tracabilité : Quelles sont les mesures de protection mises en œuvre pour suivre la production et l'analyse des données au cours du projet ?

- les scripts de traitement en python envoient des mails d'information si les données quotidiennes sont absentes
- il n'y a pas pour l'instant pas d'autre monitoring

Archivage et conservation des données après la fin du projet

Quelles sont les données à conserver sur le moyen ou le long terme et quelles sont les données à détruire ?

données à conserver sur le moyen ou le long terme :

- La politique de l'ERIC EMSO est de *conserver les données brutes des capteurs* sur plus de 10ans
- L'observatoire OSU Pytheas permettra de fournir de la donnée pérenne sur plus de 10 ans.

Sur quelle plateforme d'archivage pérenne seront archivées les données à conserver sur le long terme ? Sinon, quelles procédures seront mises en place pour la conservation à long terme ?

les données sont stockées sur un NAS du service informatique de l'OSU Pytheas et sauvegardées régulièrement
l'OSU Pytheas peut conserver ces données sur 10ans

Il n'est pas prévu d'archivage pérenne à ce jour

Quelle est la durée de conservation des données ?

- La vertu de l'observatoire Pytheas et de l'ERIC EMSO est de fournir de la donnée pérenne sur plus de 10 ans.

Qui sera responsable de la conservation à long terme ? nommer un contact individuel.

- P.I : Dominique Lefevre dominique.lefevre@mio.osupytheas.fr
- data manager : Maurice Libes : maurice.libes@osupytheas.fr, celine.quentin@mio.osupytheas.fr
- service informatique de l'OSU Pytheas ; sip@osupytheas.fr
- DT INSU

Quel sera le volume de ces données ?

- environ 1Go / an pour tout les capteurs EMSO : MII, ALBATROSS et BATHYFAMILY

Etat des **fichiers de sortie** CSV et NetCDF *au 10/01/2024 depuis 2019*

- du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/
 - 5.1G /mnt/EMSO/EMSO_Data/

- au 10/01/2024
- du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_*
 - 138M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2014-2019
 - 162M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019-V2
 - 850M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021-V2
 - 24M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_BATHYBOT
 - 1.7G /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII

Quelles garanties de financements couvriront les coûts associés à la conservation à long terme ?

- probleme non traité à a voir avec EMSO France

- voir si les données nécessitent d'etre archivées de manière pérenne aupres du CINES par exemple

EMSO-Ligure Ouest observatory data (BATHYBOT) from 2022-05

Informations sur le plan de gestion

Auteur du plan de gestion s'il est différent du Principal Investigator/Researcher

- Céline Laus : IE CNRS DT INSU
 - celine.laus@cnrs.fr
- Maurice Libes : IR CNRS OSU Pytheas
 - maurice.libes@osupytheas.fr

Affiliation de l'auteur du PGD

CNRS DT INSU UAR 855

Date de création du PGD

04/4/2022

Version en cours

v 1.0 April 2022

Date de la dernière version

04/04/2022

Informations sur le projet**Identifiant de l'appel à projet (call for proposal)**

EMSO-Ligure-Ouest-01-2018

Financier(s) du projet

- CNRS INSU
 - IN2P3,
 - FEDER – CPER NuMerEnv.
-

Nom du programme de recherche

EMSO-ERIC (European Multidisciplinary Subsea Observatory) :
réseau européen d'observatoires sous-marins pour l'environnement.

Référence de la convention de financement

EMSO-France

Acronyme du projet

EMSO-Ligure Ouest

Nom du projet de recherche

European Multidisciplinary Seafloor Observatory and water column

Institution leader du projet, coordinateur bénéficiaire (nom, pays)

- CNRS INSU

Autres partenaires (nom, pays, rôle de chacun des partenaires en dehors de l'institution leader)

- IN2P3 – pour l' Infrastructure câblée.
- Université Aix-Marseille (AMU) et l'Université du Sud Toulon-Var : ETP

Unité de rattachement du responsable du projet

Institut Méditerranéen d'Océanographie

- MIO UMR 7294 CNRS

Dates et durée du projet

- 2023 en cours : acquisition continue quotidienne, hormis périodes de pannes matérielles

Présentation succincte des données du projet

Brève présentation des données générées, collectées ou réutilisées :

- **périmètre, type, échelle,**
 - **origine : collecte de nouvelles données ou réutilisation de données (conversion / transformation de données ; partage / échange de données ; achat de données),**
 - **publications associées**
-
- **périmètre** : données de capteurs acquises à 2469m de profondeur au large de Toulon
 - **type** : Observatoire marin dédié aux sciences environnementales. Collecte de *s paramètres physiques, hydrologiques, biogéochimiques*. Données textuelles publiques.
 - **origine** : collecte de nouvelles données par 3 dispositifs:
 - un module d'interface instrumenté (MII)
 - une ligne de mouillage instrumentée (Albatross : Autonomous Line with a Broad Acoustic Transmission for Research in Oceanography and Sea Sciences).
 - un robot benthique filoguidé instrumenté (BathyBot) et sa structure d'interface instrumentée (BathyDock)

DOI des Données Albatross et MII

- **données 2015** : <http://www.seanoe.org/data/00360/47129/>

DOI des Données Albatross

- données 2014-2015 : <https://doi.org/10.17882/95262>

- données 2015-2016 : <https://doi.org/10.17882/95263>
- données 2016-2017 : <https://doi.org/10.17882/95264>
- données 2018-2019 : <https://doi.org/10.17882/95265>
- données 2019 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/74513>
- données 2021 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/83244>

DOI des Données MII

- données 2019 MII : <https://doi.org/10.17882/75839>

DOI des Données BathyBot et BathyDock

- données 2023 BathyFamily : <https://doi.org/10.17882/97948>

Droits de propriété intellectuelle

Qui détiendra les droits sur les données et les autres informations créées lors du projet ?

- CNRS INSU
- M.I.O UMR 7294 CNRS
- DT INSU UPS 855 CNRS
- OSU PYTHEAS UAR 3470 CNRS

Du matériel protégé par des droits spécifiques sera-t-il utilisé au cours du projet ? Dans ce cas, qui s'occupe des formalités à accomplir, obtient les autorisations d'utilisation et de diffusion éventuelle ...

- Pas de matériel protégé par des droits spécifiques au cours du projet

Confidentialité

Identification des jeux de données confidentielles

- Pas de données confidentielles
- les données EMSO Ligure Ouest sont publiques

Quelles sont les mesures prises et les normes auxquelles il est nécessaire de se conformer pour garantir cette confidentialité ?

Les données EMSO sont accessibles en libre accès sur la plateforme ERDAPP de l'OSU Pytheas

- <https://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

à ce jour il n'y a pas de restriction de droits sur les données qui sont en accès public

Le cas échéant, comment la confidentialité de données fournies par des personnes sera garantie lorsque les données seront partagées ou rendues disponibles pour une analyse de second niveau ?

- Données publiques,
- pas d'identification nécessaire
- statistiques de tracabilité des accès possibles mais non en vigueur actuellement

Partage des données à l'issue du projet

Y a-t'il une obligation de partage (ou à l'inverse une interdiction ou une restriction)

- Obligation de mise à disposition publique des données brutes en temps « réel » puis des données validées dans les 2 ans.
 - <https://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Quelles données seront partagées à l'issue du projet ? Si toutes les données ne sont pas disponibles de la même façon, ou en même temps, le préciser

Toutes les données des capteurs océanographiques hébergés sur le MII, la ligne ALBATROSS et l'ensemble BathyDock/BathyBot sont rendues publiques et partagées sur la plateforme logicielle ERDDAP

<http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=emso>

- **MI1 capteur CSTAR** : *Instrument_Serial, Reference_Counts, Signal_Counts, Corrected_Signal_raw_counts, Calculated_Beam_c_inverse_meters, Internal_thermistor_counts*
- **MI1 capteur OXYGEN** : *Optode_Type, Optode_Serial, Oxygen, Saturation_Oxygen (ml/l), Temperature*
- **MI1 capteur MICROCAT** : *Temperature, Conductivity, Sea Water Electrical Conductivity, Pressure*
- **MI1 capteur AQUADOPP** : *time, X_East, Y_North, Z_up, Amplitude_X, Amplitude_Y, Amplitude_Z, Batterie, SoundSpeed, Heading, Pitch, Roll, Pressure, Temperature In Situ, Speed, Direction*
- **Ligne Instrumentée ALBATROSS : capteur MICROCAT** : *s.stationname, s.latitude, s.longitude, s.time, s.sensor_theoric_depth, s.sensor_serial_number, s.temperature, s.conductivity, s.pressure, s.oxygen, s.depth, s.salinity, s.potential_temperature, s.oxygen_saturation, s.sigma_theta*
- **Ligne Instrumentée ALBATROSS : capteur AQUADOPP**: *time, X_East, Y_North, Z_up, Amplitude_X, Amplitude_Y, Amplitude_Z, Batterie, SoundSpeed, Heading, Pitch, Roll, Pressure, Temperature In Situ, Speed, Direction*
- **BATHYDOCK capteur ADCP**: *time, Direction, Magnitude, X_East, Y_North, Z_up, ErrorVelocity, EchoIntensity1, EchoIntensity2, EchoIntensity3, EchoIntensity4*
- **BATHYDOCK capteur OXYGEN_BAS** : *Optode_Type, Optode_Serial, Oxygen concentration, Saturation_Oxygen, Temperature*
- **BATHYDOCK capteur OXYGEN_Haut** : *Optode_Type, Optode_Serial, Oxygen concentration, Saturation_Oxygen, Temperature*
- **Robot BATHYBOT capteur MICROCAT** : *temperature, conductivity, pressure, oxygen, s.depth, s.salinity*

- **Robot BATHYBOT capteur AQUADOPP+FLUORIMETRE:** *s.time, X_East, Y_North, Z_up, Amplitude_X, Amplitude_Y, Amplitude_Z, Batterie, SoundSpeed, Heading, Pitch, Roll, Pressure, Temperature In Situ, Fluorescence, Speed, Direction*

Quelles sont les réutilisations potentielles de ces données ?

- recherche scientifique ,
- Surveillance de l'environnement marin profond, impact des changements globaux.

La lecture des données nécessite-t-elle le recours à un logiciel ou un outil spécifique ? Si oui, lequel et comment y accéder ?

Les données brutes acquises par les capteurs in situ sont traitées :

- par différents scripts en Python3 (un script par capteur) pour générer des données Ascii, au format CSV et au format NetCDF,
- Les fichiers au format CSV sont utilisables par n'importe quel logiciel comme lisant le CSV (Excel, LibreOffice)
- Les fichiers NetCDF sont davantage standardisés et comportent toutes les métadonnées nécessaires dans l'entete NetCDF

- les données NetCDF du serveur sont accessibles par n'importe quel logiciel client supportant le protocole DAP (thredds, Hyrax, Erddap)

- Les données CSV et NetCDF sont intégrés dans une plateforme de gestion de données ERDDAP qui permet l'interrogation et le graphage des données
 - <http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Comment les données seront-elles partagées ?

Les données sont partagées via une plateforme de gestion de données ERDDAP qui permet la mise à disposition, l'interrogation et le graphage des données

- <http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=emso>

Les données sont partagées avec l'ERIC EMSO européen via un réseau de serveur ERDDAP

- <https://erddap.emso.eu/erddap/info/index.html?page=1&itemsPerPage=1000>

Les données sont aussi transmises sur la plateforme SEANOE

DOI des Données Albatross et MII

- **données 2015** : <http://www.seanoe.org/data/00360/47129/>

DOI des Données Albatross

- données 2014-2015 : <https://doi.org/10.17882/95262>
- données 2015-2016 : <https://doi.org/10.17882/95263>
- données 2016-2017 : <https://doi.org/10.17882/95264>
- données 2018-2019 : <https://doi.org/10.17882/95265>
- données 2019 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/74513>
- données 2021 mooring Albatross : <https://doi.org/10.17882/83244>

DOI des Données MII

- données 2019 MII : <https://doi.org/10.17882/75839>

DOI des Données BathyBot et BathyDock

- données 2023 BathyFamily : <https://doi.org/10.17882/97948>

Avec qui ? sous quelle licence ?

- licence publique ETALAB

A partir de quand ?

- début Janvier 2015
- 1er mouillage 2017
- 2eme mouillage des lignes Mai 2019
- 3eme mouillage Albatross Juillet 2021
- BathyBot/BathyDock Septembre 2023

Pendant combien de temps ?

- acquisition continue
- Durée de vie de l'observatoire, plus de 10 ans.

Les données seront-elles identifiées par un identifiant pérenne (DOI ou autre) ?

- DOI données 2015: 00360/47129
 - <http://doi.org/10.17882/47129>
- DOI données Albatross 2019,2021
 - 2019 : <https://doi.org/10.17882/74513>
 - 2021 : <https://doi.org/10.17882/83244>
- DOI données robot MII 2019
 - <https://doi.org/10.17882/75839>

Quel est l'organisme qui se chargera de la demande d'identifiant dans le cas de projets multi-partenaires ?

- Ifremer Brest. Frédéric Merceur,
- <https://www.seanoe.org/recordview>

Description et organisation des données

Quels méthodes et outils sont utilisés pour acquérir et traiter les données ? Précisez les différents formats dans lesquels les données seront disponibles aux différentes phases de la recherche

Méthode et outils

I/ Acquisition des données

les données brutes EMSO Ligure Ouest sont issues des capteurs MII et ALBATROSS situés à -2465 m sont concentrées sur un serveur de la DT INSU à La Seyne/Toulon

- [mettre les scripts python d'acquisition de K. Bernardet ici : [line ver le gitlab](#)]

II/ Transfert des données

les données brutes des fichiers de capteurs sont transférées quotidiennement et automatiquement par réseau depuis le site de la DT INSU à La Seyne/mer, le matin à 5h sur les disques de l'OSU Pytheas du site de Luminy à Marseille.

Les données brutes des capteurs arrivent sur les disques gérés par le service informatique de l'OSU Pytheas

- **172.20.200.51:/mnt/md72/SCIENCE/MIO/EMSO** => /mnt/EMSO
 - dans le répertoire réseau :
 - racine_MII="/mnt/EMSO/PACHA/albatross/meust/"
 - racine_albatross="/mnt/EMSO/PACHA/albatross/meust/acoustic/data/"
- **139.124.2.9:/mnt/md72/data/bathybot/BATHYFAMILY** => /mnt/BATHYFAMILY
 - dans le répertoire /mnt/BATHYFAMILY
 - 1 sous répertoire par données de capteur
 - ADCP
 - AQUADOPP
 - MICROCAT
 - OXYGENE_BAS OXYGENE_HAUT

un script "*recup_emso_All.sh*" récupère les fichiers bruts et les dépose dans des répertoires de traitement pour le scripts Python

- Pour MII
 - /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_InputFiles/
- Pour ALBATROSS
 - Il /mnt/EMSO/EMSO_Data/
 - DATA_ALBATROS-2014-2019/
 - DATA_ALBATROS-2019-V2/
 - DATA_ALBATROS-2021-V2/

Pour BATHYFAMILY

- /mnt/BATHYFAMILY/
 - ADCP
 - AQUADOPP
 - MICROCAT
 - OXYGENE_BAS OXYGENE_HAUT

III/ Traitement des fichiers bruts

Les données brutes sont alors traitées par des programmes Python et rendues accessibles sur la machine erddap.osupytheas.fr

- les codes de traitement sont sur le gitlab de l'OSU Pytheas <https://gitlab.osupytheas.fr/libes/EMSO-Devel.git>

les scripts de traitement en Python3 sont sur la machine ERDDAP erddap.osupytheas.fr

```
root@erddap:~/EMSO# ls /root/EMSO/emso-v2-OceanSites/
total 79
drwxrwxr-x 4 root root 12 Nov 13 18:32 EMSO_Albatross
drwxr-xr-x 9 root root 11 Dec 11 11:55 EMSO_Bathybot
drwxrwxr-x 5 root root 10 Jun 13 2023 EMSO_MII
```

- decodeEMSO-MII-MCOA.py : décode les **données du MII** des capteurs MICROCAT, CSTAR, OXYGENE, AQUADOPP
- decodeEMSO-Albatross-Aquadopp.py : décode les **données de la ligne ALBATROSS** du capteur AQUADOPP
- decodeEMSO-Albatross-Micro.py : décode les **données de la ligne ALBATROSS** du capteur MICROCAT

- decodeEMSO-Bathybot-Microcat.py : décode les **données du Bathybot** du capteur MICROCAT
- decodeEMSO-Bathybot-Optode.py : décode les **données du Bathybot** du capteur Optode (Oxygene)
- decodeEMSO-Bathybot-ADCP.py : décode les **données du Bathybot** du capteur ADCP
- decodeEMSO-Bathybot-Aquadopp.py : décode les **données du Bathybot** du capteur Aquadopp

les programmes décodent les fichiers de capteurs et transforment les données au format CSV et NETCDF

Données MII

- `ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_OutCSV/`
- `ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_OutNetCDF/`

Données ALBATROSS

```
ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021
drwxr-xr-x 2 root 2064 2 Apr 1 07:15 EMSO_InputFiles
drwxr-xr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutCSV
drwxr-xr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutNetCDF
drwxr-xr-x 4 root 2064 4 Nov 15 16:36 EMSO_OutPNG
drwxr-xr-x 2 root 2064 2502 Apr 1 07:15 EMSO_Treated
ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019/
total 57
drwxr-xr-x 3 root 2064 3 Sep 3 2021 EMSO_OutCSV
drwxr-xr-x 3 root 2064 3 Sep 3 2021 EMSO_OutNetCDF
drwxr-xr-x 2 root 2064 1828 Nov 18 10:39 EMSO_Treated
```

Données BATHYFAMILY

```
ll /mnt/BATHYFAMILY/
total 67
drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan 5 00:54 ADCP
drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan 5 00:57 AQUADOPP
drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan 5 00:55 MICROCAT
drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan 5 00:54 OXYGENE_BAS
drwxrwxrwx 2 tomcat root 2 Sep 18 15:46 OXYGENE_HAUT
```

IV/ Diffusion et Affichage dans ERDDAP

Les fichiers ascii au format CSV et NETCDF sont automatiquement pris en compte par la plateforme logicielle erddap

- <http://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Documentation associée aux données

Les métadonnées des fichiers netcdf sont **normalisées selon les conventions Oceansite et Seadatanet**

On peut les visualiser dans les entetes des fichiers Netcdf

elles sont également affichées par la plateforme Erddap qui analyse et permet d'afficher les **métadonnées** pour chaque jeu de données

Les métadonnées normalisées du projet EMSO Ligure ouest sont également placées **sur le catalogue geonetwork de l'OSU Pytheas**:

- <https://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/658d6730-6d00-463d-86ba-fad78301cc9f>

Quels types de métadonnées seront produites pour accompagner les données ? Quels sont les standards et les vocabulaires ou taxonomies qui seront utilisés pour décrire les données ?

- métadonnées ISO19115 et ISO 1939
- métadonnées ,
 - Conventions = "**OceanSITES v1.4,SeaDataNet_1.0,COARDS, CF-1.6**";

Comment les métadonnées seront elles produites ?

I/ Les métadonnées des mesures suivent les convention OceanSITES, BODC, NERC, Seadatanet et CF-1.6 et sont produites par les programmes python dans l'entete des fichiers NetCDF déposés sur la plateforme erddap
Selon les conventions définies par le DMSG EMSO

- <https://github.com/emso-eric/emso-metadata-specifications>

II/ Les métadonnées ISO 19139 sont également produites dans le catalogue geonetwork de l'OSU Pytheas

- <https://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/658d6730-6d00-463d-86ba-fad78301cc9f>

Comment les fichiers de données sont-ils gérés et organisés au cours du projet : contrôle des versions, conventions de nommage des fichiers, organisation des fichiers...

Les fichiers de données sont stockés sur un disque réseau partagé et monté sur le serveur erddap.osupytheas.fr
chaque répertoire contient

- un sous répertoire **_InputFiles** ou sont déposés quotidiennement les fichiers bruts des capteurs à traiter
- un sous répertoire **_OutNetCDF** et **_OutCSV** pour les fichiers produits aux formats netcdf et CSV
- un sous répertoire **_Treated** ou sont déplacés les fichiers qui ont été traités

Exemple pour **les données du MII**

- `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/`
 - `drwxrwxr-x 2 root root 39 Jan 6 06:55 EMSO_InputFiles`
 - `drwxrwxr-x 6 root root 6 Jun 8 2023 EMSO_OutCSV-V2`
 - `drwxrwxr-x 6 root root 7 Jan 1 12:31 EMSO_OutNetCDF-V2`
 - `drwxrwxr-x 6 root root 6 Jun 9 2023 EMSO_Treated-V2`

Exemple pour **les données ALBATROSS**

- `/mnt/EMSO/EMSO_Data/`
 - `DATA_ALBATROS-2014-2019/`
 - `DATA_ALBATROS-2019-V2/`
 - `DATA_ALBATROS-2021-V2/`

`ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021/`

`total 59472`

`-rw-rw-r-- 1 root 2064 58827399 Jan 1 12:27 EMSO_ALBATROS_2021_DOI.tgz`

`drwxrwxr-x 2 root 2064 2 Jul 11 2023 EMSO_InputFiles`

`drwxrwxr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutCSV`

`drwxrwxr-x 4 root 2064 4 Sep 8 2021 EMSO_OutNetCDF`

`drwxrwxr-x 4 root 2064 4 Nov 15 2021 EMSO_OutPNG`

`drwxrwxr-x 2 root 2064 4790 Jul 11 2023 EMSO_Treated`

Pour les **données de la BATHYFAMILY**

`root@erddap:~/EMSO# ll /mnt/BATHYFAMILY/`

`total 67`

`drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan 5 00:54 ADCP`

`drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan 5 00:57 AQUADOPP`

`drwxrwxrwx 2 tomcat root 106 Jan 5 00:55 MICROCAT`

`drwxrwxrwx 2 tomcat root 109 Jan 5 00:54 OXYGENE_BAS`

`drwxrwxrwx 2 tomcat root 2 Sep 18 15:46 OXYGENE_HAUT`

convention de nommage : les fichiers sont appelés **nomducapteur_AAAMMJJ.csv**

- `MICROCAT_20171210.csv`
- `CTAR_20171209.csv`
- `OXYGEN_20171208.csv`

Après traitement par les programmes Python3, fichiers *bruts* traités sont déplacés dans des répertoires **EMSO_Treated/**

Exemple pour **les données du MII**

```
root@erddap:~# ll /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_Treated/
```

```
total 167
```

```
drwxr-xr-x 2 root root 1274 Jul 15 05:50 Emso_Albatross
```

```
drwxr-xr-x 2 root root 421 Jul 15 09:45 Emso_Aquadopp
```

```
drwxr-xr-x 2 root root 503 Jul 15 05:30 Emso_Cstar
```

```
drwxr-xr-x 2 root root 496 Jul 15 05:30 Emso_Microcat
```

```
drwxr-xr-x 2 root root 142 Apr 17 09:41 Emso_Oxygen
```

Quelle est la procédure de contrôle qualité des données ? joindre éventuellement le plan d'assurance qualité

- pas de contrôle qualité des données EMSO MII actuellement, on prend les données brutes provenant des capteurs

Stockage et sécurité des données

Stockage : Quels seront les supports utilisés pour les données au cours du projet ?

Les données EMSO sont collectées

- sur un NAS de la DT INSU a LaSeyne

puis transférées, vers les serveurs de l'OSU pytheas à Luminy, gérés par le service informatique de l'OSU Pytheas

- 172.20.200.51:/mnt/md72/SCIENCE/MIO/EMSO 5.0T 1003G 4.0T 20% /mnt/EMSO
- 139.124.2.9:/mnt/md72/data/bathybot/BATHYFAMILY 30T 215G 30T 1% /mnt/BATHYFAMILY

Stockage : Quels seront les types de flux empruntés par les données au cours du projet ?

un script shell `recup_emso_All.sh`

transfère quotidiennement les données par le réseau entre la baie de stockage de Toulon et la baie de stockage de l'OSU Pytheas sur le site de Luminy à Marseille

- vers la machine `erddap.osupytheas.fr`

Sur le serveur

- `erddap.osupytheas.fr`
- dans le répertoire `/root/EMSO`
 - le script `recup_emso_All.sh` va chercher les fichiers de la journée antérieure
 - et les dépose dans les répertoires
 -
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII/EMSO_InputFiles/`
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019/EMSO_InputFiles/`
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021/EMSO_InputFiles/`
 - `/mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_BATHYBOT/Bathybot_InputFiles/`

où ils sont reformatés en CSV et en NetCDF par les programmes

- `decodeEMSO-Albatross-Micro.py` : reformatage Microcat usr la ligne albatross

- decodeEMSO-Albatross-Aquadopp.py : reformatage aquadopp sur la ligne albatross
- decodeEMSO-MII-MCOA.py : reformatage de microcat, cstar, aquadopp et oxygene sur le robot MII

- decodeEMSO-Bathybot-Optode.py : reformatage des fichiers Optodes du Bathybot
- decodeEMSO-Bathybot-Microcat.py : reformatage des fichiers Optodes du Bathybot
- decodeEMSO-Bathybot-Aquadopp.py : reformatage des fichiers Aquadopp du Bathybot
- decodeEMSO-Bathybot-ADCP.py : reformatage des fichiers ADCP du Bathybot

Stockage : Quelle est la volumétrie prévisionnelle ?

environ 1Go / an pour tout les capteurs EMSO

Etat des **fichiers de sortie** CSV et NetCDF *au 10/01/2024*

- du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/
 - 5.1G /mnt/EMSO/EMSO_Data/
- du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_*
 - 138M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2014-2019
 - 162M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019-V2
 - 850M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021-V2
 - 24M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_BATHYBOT
 - 1.7G /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII

Stockage : Où sont hébergées physiquement les données, sur quel type d'hébergement ?

- les données brutes et les données traitées (NetCDF) sont stockées sur un **NAS du Service Informatique de l'OSU Pytheas sur le site de Luminy à Marseille (batiment Oceanomed)**
 - dans une salle serveur climatisée du MIO UMR 7294 CNRS, bâtiment Oceanomed sur le campus de Luminy
- 139.124.2.9:/mnt/md72/data/bathybot/BATHYFAMILY 30T 215G 30T 1% /mnt/BATHYFAMILY
- 172.20.200.51:/mnt/md72/SCIENCE/MIO/EMSO 5.0T 1003G 4.0T 20% /mnt/EMSO

Stockage : Où sont localisées géographiquement les données ?

- les données EMSO Ligure ouest sont dans une salle serveur climatisée du service informatique de l'OSU Pytheas :
 - **batiment Oceanomed sur le campus de Luminy, Marseille ; FRANCE**

Sécurité : L'entité hébergeant physiquement les données a-t-elle une politique de sécurité pour son système d'information ?

Les données EMSO Ligure Ouest sont hébergées sur les baies de disques du service informatique de l'OSU Pytheas

avec une politique de sécurité

- les données sont sur un NAS sauvegardé dupliqué
- les données sont sauvegardées dupliquées sur un autre media
- l'accès aux données est pour l'instant public

Sécurité - Confidentialité : les données feront-elles l'objet d'échange ou de partage avec de tiers acteurs ?

Sécurité - Confidentialité :

- Données publiques, avec contraintes de traçabilité des accès.
- Les données brutes sont échangées entre le serveur de la DT INSU à La Seyne et le serveur de l'OSU Pytheas erddap.osupytheas.fr
- Les données traitées sont publiques et mise à disposition, elles font l'objet d'échange avec le portail Seanoe pour les DOI
 - exemple <https://www.seanoe.org/data/00633/74513/>

Sécurité - Confidentialité : comment sont déterminés les droits d'accès aux données pendant les recherches ?

- Données en accès public, avec contraintes de traçabilité des accès.

Sécurité - Confidentialité : De quelle manière l'ensemble des chercheurs partenaires du projet auront-ils accès aux données pendant la recherche ?

les données sont publiques et en accès libre et mises à disposition via la plateforme erddap.osupytheas.fr

- <https://erddap.osupytheas.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO>

Sécurité - Intégrité - Tracabilité : Quelles sont les mesures de protection mises en œuvre pour suivre la production et l'analyse des données au cours du projet ?

- les scripts de traitement en python envoient des mails d'information si les données quotidiennes sont absentes
- il n'y a pas pour l'instant pas d'autre monitoring

Archivage et conservation des données après la fin du projet

Quelles sont les données à conserver sur le moyen ou le long terme et quelles sont les données à détruire ?

données à conserver sur le moyen ou le long terme :

- La politique de l'ERIC EMSO est de *conserver les données brutes des capteurs* sur plus de 10ans
- L'observatoire OSU Pytheas permettra de fournir de la donnée pérenne sur plus de 10 ans.

Sur quelle plateforme d'archivage pérenne seront archivées les données à conserver sur le long terme ? Sinon, quelles procédures seront mises en place pour la conservation à long terme ?

les données sont stockées sur un NAS du service informatique de l'OSU Pytheas et sauvegardées régulièrement
l'OSU Pytheas peut conserver ces données sur 10ans

Il n'est pas prévu d'archivage pérenne à ce jour

Quelle est la durée de conservation des données ?

- La vertu de l'observatoire Pytheas et de l'ERCI EMSO est de fournir de la donnée pérenne sur plus de 10 ans.

Qui sera responsable de la conservation à long terme ? nommer un contact individuel.

- *P.I* : Dominique Lefevre dominique.lefevre@mio.osupytheas.fr
- *data manager* : Maurice Libes : maurice.libes@osupytheas.fr, celine.quentin@mio.osupytheas.fr
- *service informatique de l'OSU Pytheas* : sip@osupytheas.fr
- *DT INSU*

Quel sera le volume de ces données ?

- environ 1Go / an pour tout les capteurs EMSO : MII, ALBATROSS et BATHYFAMILY

Etat des **fichiers de sortie** CSV et NetCDF *au 10/01/2024 depuis 2019*

- `du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/`
 - 5.1G /mnt/EMSO/EMSO_Data/
- au 10/01/2024
- `du -sh /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_*`
 - 138M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2014-2019
 - 162M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2019-V2
 - 850M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_ALBATROS-2021-V2
 - 24M /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_BATHYBOT
 - 1.7G /mnt/EMSO/EMSO_Data/DATA_MII

Quelles garanties de financements couvriront les coûts associés à la conservation à long terme ?

- probleme non traité à a voir avec EMSO France

- voir si les données nécessitent d'être archivées de manière pérenne auprès du CINES par exemple